

PROBLEMATIQUE DE LA GESTION DES DECHETS SOLIDES DANS LA COMMUNE IV DU DISTRICT DE BAMAKO

SOLID WASTE MANAGEMENT IN COMMUNE IV OF THE BAMAKO DISTRICT

DAGNO Bakary

Doctorant

Institut de Pédagogie Universitaire (IPU) de Bamako-Mali
bakarydagno84@gmail.com

COULIBALY Kalifa

Doctorant

Institut de Pédagogie Universitaire (IPU) de Bamako-Mali
yss2005@yahoo.fr

KANTE Moussa Keiffing

Maître de Conférences

Ecole Normale Supérieure (ENSUP) de Bamako-Mali
mkeifkante@gmail.com

MARIKO Seydou

Professeur Titulaire

Ecole Normale Supérieure (ENSUP) de Bamako-Mali
kadiolo16@yahoo.fr

Date de soumission : 03/07/2023

Date d'acceptation : 25/08/2023

Pour citer cet article :

DAGNO B & al (2023) «Problématique de la gestion des déchets solides dans la commune iv du district de Bamako», Revue Internationale du chercheur «Volume 4 : Numéro 3» pp : 1 - 19

Résumé

L'étude s'intitule : «Problématique de la gestion des déchets solides dans la Commune IV du District de Bamako». La gestion des déchets solides est une préoccupation majeure. Avec des initiatives et des engagements, des mesures législatives ont été prises pour une gestion saine des déchets. L'objectif de l'article est d'analyser la problématique de la gestion des déchets solides dans la Commune IV. L'approche méthodologique a consisté à faire la recherche documentaire, à élaborer les questionnaires et les guides d'entretien. L'échantillonnage aléatoire simple a été utilisé et a concerné 20 ménages et 10 pré-collecteurs dans la Commune IV. Les logiciels SPSS, Excel et World ont été utilisés. Les résultats sont: 75% des ménages disposent des connaissances limitées, les pré-collecteurs informels représentent 70% contre 30% des Groupements d'Intérêt Economique, et l'absence de formation des pré-collecteurs. Les problèmes liés à la gestion sont: l'insuffisance et inadéquation des équipements de stockage des déchets auprès des ménages, le faible engagement des ménages, le désengagement des autorités municipales, l'insuffisance de dépôts de transit. Une meilleure gestion des déchets nécessiterait une gestion intégrée et concertée de tous les acteurs, l'application des textes, la valorisation des déchets par la création d'un dépôt final moderne.

Mots clés : « gestion » ; « déchets solides » ; « problématique »; « Commune IV»

Abstract

The study is entitled: "Solid waste management issues in Commune IV of the Bamako District". Solid waste management is a major concern. With initiatives and commitments, legislative measures have been taken for sound waste management. The aim of this article is to analyze the problem of solid waste management in Commune IV. The methodological approach consisted of documentary research and the drafting of questionnaires and interview guides. Simple random sampling was used, involving 20 households and 10 pre-collectors in Commune IV. SPSS, Excel and World software were used. the results are: 75% of households have limited knowledge, informal pre-collectors represent 70% against 30% of Economic Interest Groups, and the absence of training for pre-collectors. Management problems include: inadequate and unsuitable waste storage facilities at household level, low household commitment, disengagement of municipal authorities, insufficient transit depots. Better waste management would require integrated, concerted management by all players, enforcement of legislation, and waste recovery through the creation of a modern final depot.

Keywords: « management»; « solid waste»; « problems»; « Commune IV».

Introduction

En Afrique, la gestion des déchets ménagers est un défi tributaire des modes de vie, de la croissance démographique accélérée des zones urbaines (Attindekoun & Topanou, 2012). La population urbaine de l'Afrique augmente à un rythme plus rapide que celle de tout autre continent 3,5% par an (PNUE, 2018) qui impacte sur la production des déchets et accompagnée par un taux faible de collecte et de recyclage. Les raisons sont le déficit en matière de formation, de sensibilisation, et la capacité d'acheter des services adéquats en matière de collecte, de traitement, de valorisation et d'élimination des déchets solides, mais, surtout l'incivisme, car, il rend la gestion des déchets difficile (Gohourou & Yao-Kouassi, 2022), en plus de l'insuffisance de la volonté politique à prendre de dispositions idoines pour gérer cet incivisme (Conseils et Appui pour l'Education à la Base, 2018). Avec, la signature de plusieurs conventions, car, le Mali s'est engagé politiquement en faveur de l'assainissement. Le chapitre 21 de l'Agenda 21 adopté au Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 est entièrement consacré à la gestion des déchets pour un développement durable, et au début des années 2000, notamment, lors du Sommet Mondial sur le Développement Durable à Johannesburg en 2002, la communauté internationale s'est fixé l'objectif de réduire à moitié, la proportion de la population n'ayant pas accès à l'assainissement des eaux usées et excréta avant 2015. Ainsi, un des objectifs de ce sommet était d'améliorer sensiblement le cadre de vie d'au moins 100 millions de personnes vivantes dans des bidonvilles d'ici 2020, d'intégrer les principes du développement durable dans les politiques et programmes nationaux, et d'inverser également la tendance à la dégradation des ressources environnementales (DNACPN, 2009).

Donc, dans le processus de Gestion des Déchets Solides et Liquide. Au Mali, il est important de mettre en relief l'implication de plusieurs institutions du fait de son caractère transversal. La gestion des déchets devient une problématique transversale (Conseils et Appui pour l'Education à la Base, 2018). Le 16 octobre 2013, le gouvernement du Mali lança le Programme d'Urgence d'Assainissement de Bamako, en vue de dégager les nombreux et très volumineux dépôts d'ordures qui l'infestent renforçant La loi N°95-034 du 12 avril 1995 portant Code des Collectivités Territoriales en République du Mali confère aux Collectivités Territoriales, les compétences relatives à la gestion des infrastructures et des services publics d'assainissement. La production journalière de déchets solides était ainsi estimée à 3 209,403 m³ ce qui a fait 1 171 432,339 m³ l'année soit 96,45% (Mairie de la Commune IV, 2016). L'arrivée du groupe marocain « Ozone » en août 2015, ne semble pas avoir apporté la solution escomptée (Mairie

de la Commune IV, 2016). La Commune IV a une population totale estimée en 2014 à 377 683 d'habitants (RGPH 2009), et le nombre de ménages était 61 260 et le nombre de concession s'élève à 27 258 (Mairie de la Commune IV, 2016). Elle est l'une des Communes qui est en pleine expansion économique, spatiale, sociale, culturelle et démographique. Cette croissance entraîne la consommation et l'usage des produits, appelés déchets, dont la gestion après, suscite une problématique sans précédent. Il existe plusieurs types de déchets qui est défini comme toutes substances solides, liquides, gazeuses, ou résidus d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation de toutes autres substances éliminées ou destinées à être éliminées (INSAT, 2021). Ainsi, les déchets solides peuvent être définis comme toute substance solide ou tout objet provenant d'activités industrielles, commerciales, domestiques ou agricoles, biomédicaux dont le détenteur se défait ou à l'intention de s'en défaire ou dont il a l'obligation de se défaire ou d'éliminer (Mairie de la Commune IV, 2016). Depuis 1992, s'est institutionnalisée en Commune IV du District de Bamako, une collaboration exemplaire entre la municipalité et les micro-entreprises d'assainissement. Cette collaboration met l'accent sur l'aspect culturel de la gestion des déchets urbains et de l'amélioration durable du cadre municipal de vie, mais, elles ont énormément du mal à venir au bout de ce fléau qui gangrène le cadre de vie (Mairie de la Commune IV, 2016). Aujourd'hui, en suite à une altercation à la date du 24 avril 2023, entre les pré-collecteurs, la jeunesse riveraine du dépôt de transit de Lafiabougou et les forces de l'ordre, le dépôt de transit de Lafiabougou a pris feu. Donc, il n'est point utilisable. Par conséquent, au niveau de la Commune IV du District de Bamako, le coût de ramassage des déchets solides est à la hausse, et n'est plus mensuel. Les ordures débordent dans près que toutes les rues Les familles les incinèrent. Ainsi, la Gestion des déchets solides municipaux demeure une préoccupation pour les autorités municipales et les ménages.

En effet, plusieurs raisons expliquent le choix de ce thème. La première raison est que les questions de l'environnement demeurent un thème d'actualité, La deuxième raison s'inscrit dans un cadre dans lequel, le métabolisme ville génère de nombreux types de difficultés, parmi lesquelles, le problème des déchets. Cette étude peut, alors, fournir de bases scientifiques, nécessaires, pour élaborer des politiques publiques environnementales efficaces. L'objectif de ce travail de recherche est d'étudier la problématique de la gestion des déchets solides en Commune IV du District de Bamako. Ainsi, les questions spécifiques suivantes ont été formulées:

- Quel est le niveau de connaissance des ménages et des pré-collecteurs dans le cadre de la gestion des déchets solides en Commune IV du District de Bamako ?

- Quels sont les problèmes de gestion des déchets solides en Commune IV du District de Bamako ?
- Quelles sont des solutions pour la gestion durable des déchets solides en Commune IV du District de Bamako ?

Pour mener à bien ce travail de recherche, nous avons élaboré des questionnaires et des guides d'entretien conçus pour les ménagers et les autorités municipales de la Commune IV de Bamako en vue de cerner les difficultés et proposer des stratégies pour une gestion durable des déchets solides dans cette municipalité du District.

1. Matériels et méthode

La Commune IV est limitée à l'Est par la commune III, au Nord et à l'Ouest par le cercle de Kati et au Sud par le fleuve Niger. Située sur la rive gauche du fleuve Niger et à l'extrême Ouest du District de Bamako, la Commune IV étend sur une superficie de 3 768 hectares (Mairie de la Commune IV, 2016). Pour mener à bien cette recherche, nous avons adopté la méthode mixte permet de récolter abondamment d'informations permettant d'atteindre l'objectif fixé. Ainsi, nous avons élaboré des questionnaires qui ont été adressés à 10 pré-collecteurs et à 20 ménages sur 61 260 au total, soit 1/3000, choisis de manière aléatoire et ayant voulu répondre aux questions et des guides d'entretien ont adressés au chef de division de la Direction Régionale de l'Assainissement de Contrôle de Pollution et des Nuisances, pour le coordinateur du Comité de Pilotage des déchets Urbains et d'Approvisionnement en Eau Potable. Les entretiens ont duré en tout, deux heures, quarante-sept minutes. Après la collecte des informations, nous avons procédé à la codification et les données ont été saisies à l'aide du logiciel SPSS, puis, l'établissement des tableaux dans le logiciel Excel, suivis de commentaires. Le logiciel Zotero a été utilisé pour faciliter l'élaboration de la bibliographie et avons fait recours à des écrits réalisés sur la thématique. Ainsi, la recherche documentaire nous a conduit à la bibliothèque nationale, à celles de l'Ecole Normale Supérieure de Bamako, et de l'université DELTA – C de Bamako, en plus des sites Internet.

2. Résultats

2.1. Niveaux de connaissance des ménages, des pré-collecteurs et des autorités communales dans le cadre de la gestion des déchets solides en Commune IV du District de Bamako

Dans le cadre de gestion des déchets solides, la connaissance des textes relatifs aux déchets, les conséquences de la mauvaise gestion, et même le comportement à adopter par les acteurs sont incontournables.

2.1.1. Niveau de connaissance des ménages dans le cadre de la gestion des déchets solides en Commune IV du District de Bamako

Au cours de cette étude, sur les vingt personnes enquêtées, 60% sont des hommes et 40% sont des femmes. Toutes affirment qu'elles disposent des moyens pour engranger les déchets solides. En Commune IV du District de Bamako, les enquêtés, dans leur totalité, ont affirmé que le déchet qui est plus produit par les ménages, est le déchet solide. En ce qui concerne ses collaborations avec les pré-collecteurs, elles sont bonnes (tableau 1).

Tableau N°1: réponse des enquêtés selon que la mairie doit faire la pré-collecte des déchets solides

Appréciations		Effectifs	Pourcentage (en %)
Valide	Oui	5	25,0
	Non	9	45,0
	Abstention	6	30,0
	Total	20	100,0

Source : enquêtes personnelles, 2023

Dans le tableau1, nous constatons que 45% des enquêtés trouvent que la gestion des pré-collecte n'est point du ressort de la mairie contre 25% qui affirment que cette gestion est de son ressort et 30% se sont abstenus (tableau 2).

Tableau N°2: niveau de connaissance des ménages sur la gestion de dépôt de transit

Structures		Effectifs	Pourcentage (en %)
Valide	Mairie de la CIV	15	75,0
	Mairie du District de Bamako	5	25,0
	Total	20	100,0

Source : enquêtes personnelles, 2023

Dans ce tableau n°2, 75% des ménages enquêtés ont affirmé que la gestion de dépôt de transit relève de la compétence de la mairie de la Commune IV contre 25% qui ont affirmé qu'elle relève de celle de la mairie du District de Bamako.

2.1.2. Niveaux de connaissance des pré-collecteurs dans le cadre de la gestion des déchets solides en Commune IV du District de Bamako

En Commune IV, les pré-collecteurs constituent un maillon essentiel dans la gestion des déchets solides. Ils sont les bras armés de la mairie, mais, ne disposent pas de moyens nécessaires pour évacuer les déchets solides dans des conditions optimales. Ils sont constitués de Groupement Intérêt Economique et des informels. Les 40% des pré-collecteurs n'ont pas fréquenté. Seulement, 10% ont fait des études supérieures, 20% ont le niveau fondamental et 10% ont fait enseignement coranique. Cette activité est pratiquée uniquement par les hommes (tableau 3).

Tableau N°3: pré-collecteurs des déchets solides en Commune IV du District de Bamako

Types de pré-collecteurs		Effectifs	Pourcentage (en %)
Valide	GIE	3	30,0
	Informel	7	70,0
	Total	10	100,0

Source : enquêtes personnelles, 2023

Ce tableau n°3 montre que les pré-collecteurs informels sont les plus nombreux avec 70% contre 30% des Groupements d'Intérêt Economique. Selon TANGARA Y., le chef de Division assainissement à la Direction Régionale de l'Assainissement de Contrôle des Pollutions et Nuisances : « ils manquent de professionnalisme pour les Groupements d'Intérêts Economiques de ramassage d'ordures » (tableau 4).

Tableau N°4: pré-collecteurs formés à la gestion des déchets

Formation		Effectifs	Pourcentage (en %)
Valide	Oui	0	0,0
	Non	10	100,0
	Total	10	100,0

Source : enquêtes personnelles, 2023

Dans ce tableau n°4, il apparaît clairement qu'aucun des pré-collecteurs n'a suivi de formation relative à la gestion des déchets allant des ménages au dépôt de transit.

2.2. Problèmes de gestion des déchets solides en Commune IV du District de Bamako

Dans la Commune IV du District de Bamako, la gestion des déchets en général et celle des déchets solides en particulier constitue un défi majeur non seulement pour les ménages et les pré-collecteurs, mais aussi, pour l'autorité municipale.

2.2.1. Insuffisance et inadéquation des équipements de stockage des déchets auprès des ménages

En Commune IV du District de Bamako, les ménages utilisent de multiples kits pour stocker les déchets solides. Parmi les kits utilisés par les ménages, nous pouvons citer: la poubelle sans couvercle, les vieux sacs, les vieux paniers, les vieux seaux et souvent par terre (tableau 5).

Tableau N°5: kits utilisés pour la gestion des déchets auprès des ménages

Kits		Effectifs	Pourcentage (en %)
Valide	Poubelle sans couvercle	16	80,0
	Poubelle avec couvercle	1	5,0
	Vieux sacs, seaux	3	15,0
	Total	20	100,0

Source : enquêtes personnelles, 2023

Dans ce tableau n°5, les poubelles sans couvercles sont les plus utilisées avec 80%, suivies par les vieux sacs et seaux avec 15% et enfin, les poubelles avec couvercle 5% (tableau 6).

Tableau N°6: contribution des ménages pour le service de pré-collecte (en FCFA)

Montants		Effectifs	Pourcentage (en %)
Valide	1 500	2	10,0
	2 000	10	50,0
	2 500	5	25,0
	3 000	3	15,0
	Total	20	100,0

Source : enquêtes personnelles, 2023

Il est constaté, dans ce tableau, que 50% soit la majeure partie des ménages enquêtés ont payé pour la pré-collecte des déchets 2000 FCFA/mois, 25% ont payé 2500 FCFA, 15% ont payé 3000 FCFA/ mois et seulement 10% ont payé 1500 FCFA/ mois. Ainsi, il ressort que le prix de pré-collecte varie d'un pré-collecteur à un autre (tableau 7).

Tableau N°7: appréciation de la population au sujet de la contribution dans le cadre de l'évacuation des déchets solides

Appréciations		Effectifs	Pourcentage (en %)
Valide	Coûteuse	3	15,0
	Abordable	17	85,0
	Total	20	100,0

Source : enquêtes personnelles, 2023

Le tableau n°7 fait ressortir que 85% des enquêtés ont trouvé que le prix des pré-collectes est abordable contre 15% qui l'ont trouvé coûteux.

2.2.2. Faible engagement des ménages dans la gestion des déchets solides

Tableau N°8 : avis des ménages sur le niveau d'engagement des ménages dans la gestion des déchets solides

Avis		Effectifs	Pourcentage (en %)
Valide	Oui	4	20,0
	Non	15	75,0
	Abstention	1	5,0
	Total	20	100,0

Source : enquêtes personnelles, 2023

Dans ce tableau, 75% des ménages enquêtés ont trouvé que la population n'est pas engagée dans la gestion des déchets solides contre 20% et 5% se sont abstenus (photos 1).

Photos N°1: incinération des déchets solides dans les carrés à Lafiabougou

Image 1.1

Source : cliché personnel, mai, 2023

Image 1.2

Source : cliché personnel, mai, 2023

Sur ces deux images (1.1 et 1.2), les ménages ont pratiqué une incinération des déchets solides à ciel ouvert à Lafiabougou en Commune IV du District de Bamako. Mais c'est une forme alternative de participation à la gestion des déchets, qu'on peut condamner ou non.

2.2.3. Equipements inadéquats des pré-collecteurs

Tableau N°9: moyens utilisés par les pré-collecteurs pour le ramassage des déchets solides en Commune IV

Types de moyen		Effectifs	Pourcentage (en %)
Valide	Charrette	6	60,0
	Pousse-pousse	1	10,0
	Tricycle	2	20,0
	Tracteurs	1	10
	Total	10	100,0

Source : enquêtes personnelles, 2023

Ce tableau n°9 montre que dans le cadre du ramassage des déchets solides, la charrette occupe la première place avec 60%, suivie des tricycles avec 20%, le pousse-pousse avec 10% et enfin 10% pour les tracteurs (tableau 10).

Tableau N°10: appréciation des ménages au sujet des moyens utilisés par les pré-collecteurs pour l'évacuation des déchets solides

Appréciations		Effectifs	Pourcentage (en %)
Valide	Adéquats	7	35,0
	Inadéquats	13	65,0
	Total	20	100,0

Source : enquêtes personnelles, 2023

Selon 35% des ménages enquêtés, les moyens utilisés par les pré-collecteurs ne sont adéquats dans l'acheminement des déchets solides au dépôt de transit, contre 65% qui ont trouvé que les équipements utilisés sont appropriés.

2.2.4. Collaboration entre les ménages et les pré-collecteurs

Tableau N°11:collaboration entre familles et pré-collecteurs

Appréciation		Effectifs	Pourcentage (en %)
Valide	Bonne	6	60,0
	Souvent difficile	4	40,0
	Total	10	100,0

Source : enquêtes personnelles, 2023

Dans ce tableau n°11, 60% des pré-collecteurs trouvent que leurs collaborations avec les familles, les clients, sont bonnes, contre 40% qui ont trouvé cette collaboration difficile (tableau 12).

Tableau N°12: fréquence du ramassage des déchets solides

Fréquence		Effectifs	Pourcentage (en %)
Valide	Chaque jour	1	10,0
	2 fois/semaine	5	50,0
	3 fois/semaine	3	30,0
	1 fois/ semaine	1	10,0
	Total	10	100,0

Source : enquêtes personnelles, 2023

Ce tableau n°13, il fait ressortir que, selon les pré-collecteurs, la fréquence du ramassage 2 fois/semaine domine avec 50% contre 30% pour 3 fois/semaine, 10% pour 1 fois/semaine et 10% pour chaque jour et 1 fois/mois.

2.2.5. Désengagement des autorités municipales au profit des Groupements d'Intérêt Economique

Avec la décentralisation, les Collectivités Territoriales sont chargées de gérer leurs propres affaires. Dans le cadre de la gestion des déchets solides, la mairie demeure un acteur incontournable. Donc, la responsabilité de la mairie est d'organiser et d'autoriser l'évacuation des déchets. Mais, les constats ont montré que la mairie demeure confrontée à des difficultés difficiles à surmonter. La mairie de la Commune IV se trouve dépourvue des moyens dans le cadre de la gestion des déchets. Ainsi, elle délègue certaines des prérogatives aux Groupements d'Intérêt Economique à travers un contrat. La prolifération la gestion des déchets solides s'explique, selon Y. TANGARA, par : « *l'insuffisance des moyens financiers*

et matériels des structures impliquées dans la gestion des déchets », à cela, B. DIALLO ajoute : « la mairie de la CIV du District de Bamako ne possède qu'un seul camion et de petits matériels d'assainissement destinés aux associations œuvrant dans l'assainissement » (tableau 13).

Tableau N°13: niveau d'implication de la mairie dans la gestion des déchets solides en Commune IV du District de Bamako

	Avis	Effectifs	Pourcentage (en %)
Valide	Oui	4	20,0
	Non	13	65,0
	Abstention	3	15,0
	Total	20	100,0

Source : enquêtes personnelles, 2023

Dans ce tableau n°13, 65% des ménages ont affirmé que la mairie n'est pas impliquée à fond dans la gestion des déchets solides en Commune IV du District de Bamako, contre 20% qui trouvent qu'elle est impliquée et 15% se sont abstenus.

2.2.6. Insuffisance de dépôts de transit

Y. TANGARA, dans son entretien, affirme : « dans le District de Bamako, il existe 9 dépôts de transit dont, 3 fonctionnels ». Et DIALLO B., ajoute en affirmant : « la mairie de la Commune IV du District de Bamako a deux dépôts de transit, mais, seulement l'un est opérationnel et l'autre demeure inopérant d'autant plus qu'il est situé à proximité d'un hôpital ».

Constituée de huit quartiers, la Commune IV possède un seul le dépôt de transit fonctionnel, celui de Lafiabougou qui a des infrastructures construites pour la cause, mais, aujourd'hui, il est entrain de s'écrouler et rend la gestion du dépôt de transit difficile (photos 2).

Photos N°2: état du dépôt de transit de Lafiabougou en Commune IV du District de Bamako

Image 2.1

Source : cliché personnel, avril, 2023

Image 2.2

Source : cliché personnel, avril, 2023

Sur le cliché 2.1, on aperçoit l'état dans lequel se trouve le dépôt de transit de Lafiabougou. Il apparaît, clairement, comme un dépôt final et sur le cliché 2.2, des infrastructures du dépôt de transit de Lafiabougou sont en ruines

2.2.7. Incivisme

La gestion des déchets est problématique au niveau de la Commune IV du District de Bamako, suite à l'incivisme. Les constats ont montré qu'il arrive que les ménages déversent les déchets solides dans les caniveaux et dans les cours d'eau, lorsqu'il pleut. Quant aux pré-collecteurs, ils déversent souvent les déchets dans les endroits moins fréquentés (photos 3).

Photos N°3: dépôt anarchique des déchets solides à Sébénikoro en Commune IV du District de Bamako

Image 3.1

Source : cliché personnel, mai, 2023

Image 3.2

Source : cliché personnel, mai, 2023

Sur ces images 3.1 et 3.2 prises en mai, il apparaît que les ménages engrangent anarchiquement des déchets (photo 4).

Photo N°4: dépôt de transit dans le quartier de Lafiabougou en Commune IV en feu

Source : cliché personnel, avril, 2023

Sur cette photo, on aperçoit le dépôt de transit de Lafiabougou en feu, suite à une altercation entre la population, les pré-collecteurs et les policiers. Ce dépôt de transit de Lafiabougou a pris feu le 25 avril 2023. Ainsi, se pose avec acuité le problème de dépôt. Dans ce contexte, les ménages payent chair les pré-collecteurs.

2.3. Valorisation des ordures ménagères peut constituer la solution durable

Avant toute valorisation, il faudrait une gestion intégrée et concertée de tous les acteurs sans exclusion. Ainsi, la totalité des enquêtés trouvent que sans une bonne politique avec les moyens technique, financier et humain, la gestion des déchets solides demeurera un défi majeur. Alors, la mise en place d'un bon mécanisme peut entraîner la valorisation des déchets solides. Il est constitué de la manière suivante : l'installation d'équipements adéquats devant les ménages favorisant le tri, la formation des pré-collecteurs et des munitions d'équipements appropriés pour le ramassage. La recherche des partenaires techniques et financiers, la collaboration avec les entreprises nationales travaillant dans le domaine agricole telle que TOGUNA, permettra certes aux autorités municipales de la Commune IV du District de Bamako d'assurer une évacuation régulière des déchets solides. Ainsi, à travers les déchets plastiques, la population peut faire du pavage, des raccords, des bassines, des seaux. Les déchets biodégradables peuvent procurer du compost pour la production des engrais organiques, et la bonne gestion des déchets peut également favoriser la production de l'énergie à travers la biomasse. Pour ce faire, il faudrait l'implantation d'un Centre Moderne de Recyclable des Déchets.

3. Discussions

Cet article traite la problématique de gestion des déchets solides en Commune IV du District de Bamako. Il s'agit de chercher à comprendre les niveaux de connaissance et d'engagement

des acteurs impliqués dans cette gestion et de cerner les problèmes afin de proposer des solutions. Les recherches ont été révélatrices, car, tous les maillons de la chaîne des valeurs rencontrent des difficultés dans le cadre d'une gestion optimale des déchets solides. Il est ressorti dans cette recherche que 45% des ménages enquêtés trouvent que la gestion des pré-collectes n'est point du ressort de la mairie de la Commune IV contre 25% avec 30% d'abstention. En plus de cela, 75% des ménages enquêtés ont affirmé que la gestion de dépôt de transit relève de la compétence de la mairie de la Commune IV contre 25%. Mais, selon (Diallo, 2023) : « *la gestion des déchets auprès des ménages révèle de la compétence de la mairie de la Commune IV. Mais, en ce qui concerne la gestion du dépôt de transit, elle relève de la compétence de la mairie du District* ». En plus de cela, la recherche révèle que 75% des ménages ont trouvé que les ménages ne sont pas engagés dans cette gestion contre 20%. Aucun pré-collecteurs n'a été formé dans le ramassage et l'acheminement des déchets solides au dépôt de transit. Donc, il apparait clairement que les ménages et les pré-collecteurs ont un faible niveau de connaissance de la gestion des déchets solides.

Donc, la filière de déchets se caractérise par une faible organisation des acteurs, une insuffisance de moyens adéquats et une absence de stratégies durables, selon (Ouattara I. & al, 2021). Alors, il est opportun de retenir que le secteur est composé d'entreprises plus ou moins spécialisées opérant dans la collecte, la valorisation, la récupération et le recyclage des déchets. En Commune IV, malgré la présence de très nombreux textes à la gestion des déchets, elle demeure un défi majeur, selon (DNACPN, 2009). La collaboration entre mairie et les pré-collecteurs et les ménages demeure souvent difficile. 100% des ménages enquêtées ont affirmé qu'elles n'ont jamais collaboré avec la mairie dans cadre de la gestion des déchets ménagers. Par contre selon (Diallo, 2023): « *dans le cadre de la gestion de la Commune, la mairie de la CIV collabore avec le Comité de Développement des Quartiers (CDQ)* ». Par conséquent, Cela montre que les autorités municipales se sont déchargées. Ainsi, il existe un problème de collaboration entraînant un déficit d'information et des ménages et des pré-collecteurs. En plus de cela, 70% des pré-collecteurs, qui sont dans l'informel, ont affirmé qu'ils entretiennent de relation difficile avec la mairie. La recherche effectuée montre qu'entre les pré-collecteurs et les ménages, la communication se passe bien de façon générale. Mais, elle demeure, plutôt, difficile entre les pré-collecteurs informels et la mairie de la Commune IV, car, il arrive que leurs ânes soient saisis par la mairie qui leur fixe une amende. Par contre pour les Groupements d'Intérêt Economique, souvent le problème de répartition de zone d'intervention se pose. Les problèmes de collaboration à la base sur la collecte des

ordures ménagères demeurent difficiles tels que la répartition des zones entre les prestataires de services ; l'enlèvement irrégulier des ordures; les difficultés de communication des micro-entreprises avec leurs clients d'une part et la Mairie, d'autre part, affirmé par (Keita B., 2001). Par contre lors de cette recherche, 60% des pré-collecteurs trouvent que leurs rapports avec les ménages sont bons. En Commune IV, dans le cadre de la gestion des déchets solides, les kits, les équipements et les infrastructures manquent cruellement. Il n'existe qu'un seul dépôt de transit opérationnel, celui de Lafiabougou. Il est ressorti que 80% des ménages utilisent les poubelles sans couvercle, contre 15% qui utilisent les vieux sacs et sceaux, et seulement 5% des ménages utilisent les poubelles avec couvercle. Cette situation montre clairement l'insuffisance de kits adéquats pour une bonne gestion de déchets solides auprès des ménages, affirme (Diallo, 2023) : « *La mairie a de problème de financement, sinon, elle confectionne des poubelles à 5000 FCFA unité et les vend aux ménages à 6000 FCFA* ». Selon (DNACPN, 2009), il n'existe de dépôts de transit autorisés que dans quelques grandes villes. Mais, la majorité des ordures pré-collectées par les Groupements d'Intérêt Economique ou les ménages finissent dans des dépôts anarchiques, dans les caniveaux à ciel ouvert ou les cours d'eau. Le comportement de certains ménages, mais aussi, de certains pré-collecteurs rend la gestion des déchets solides très difficile, dans la mesure, où le mode de stockage auprès des ménages, le ramassage et l'acheminement au dépôt de transit demeure une problématique. Les problématiques de la gestion des grands collecteurs du District de Bamako sont beaucoup plus liées à l'incivisme de certaines personnes et l'insuffisance de la volonté politique à prendre des dispositions idoines pour gérer cet incivisme. Mais, (Citeretse L., 2008) affirme, en ajoutant que les causes liées à cette à la gestion des déchets ménagers sont les suivantes : capacité de collecte insuffisante (manque de moyens), manque de sensibilisation efficace de la population, la décharge non aménagée et non contrôlée et les capacités des ressources humaines insuffisantes. Le grand goulot d'étranglement à ce niveau est le mauvais comportement des populations à prendre conscience de certaines actions, affirme (Conseils et Appui pour l'Education à la Base, 2018). Nous dénotons certes l'insuffisance des kits et des équipements, mais aussi, le niveau d'engagement des autorités municipales. Ailleurs, La collecte des déchets est réalisée par le service d'hygiène de la commune sans aucun tri au préalable, selon (Masamuna Kadilekoloko. P & al., 2023). Cependant, force est de reconnaître que les grands collecteurs et caniveaux sont devenus des dépotoirs d'ordures ménagères par les populations. Ce qui s'explique par l'incivisme,

l'impunité et l'insuffisance de la volonté politique à prendre bras le corps les questions d'assainissement du District de Bamako.

Conclusion

L'article aborde essentiellement la problématique liée à la gestion des déchets solides dans la Commune IV du District de Bamako. Alors, il apparaît clairement qu'au niveau de cette municipalité du District de Bamako, formée de huit quartiers avec une population estimée en 2014 à 377 683 d'habitants (RGPH 2009) qui génèrent des déchets solides dont la gestion constitue un défi majeur non seulement pour les autorités municipales, les pré-collecteurs, mais aussi, pour les ménages. En Commune IV du District de Bamako, les moyens utilisés pour la gestion des déchets solides demeurent très insuffisants. Dans la mesure où, les ménages ne disposent des kits appropriés, les pré-collecteurs, majoritairement informels, utilisent les charrettes et quant à la mairie, elle ne dispose qu'une camionnette et quelques matériels pour les associations œuvrant dans le domaine de l'assainissement. Ainsi, en Commune IV du District de Bamako demeure confrontée à des problèmes d'information, de formation, de structure de chaîne de valeur déchet, de désengagement des autorités au profit des Groupements Intérêt Economique, de l'incivisme, et de l'insuffisance d'infrastructures adéquates.

Au cours de la recherche, et malgré les efforts consentis, nous n'avons pas pu nous intéresser à tous les aspects de fond tels que : les différentes activités génératrices de revenu menées autour des déchets solides, l'impact des déchets sur la santé de la population municipale, etc. Pour une gestion optimale des déchets solides, les autorités municipales doivent promouvoir la sensibilisation des ménages, les stratégies de gestion intégrée et concertée de tous les acteurs, l'application des textes relatifs à la gestion des déchets, la création de dépôt final moderne, formation des acteurs (pré-collecteurs) au bon acheminement des déchets, faire de la gestion des déchets un secteur pouvoir d'emplois. Cette recherche est pour les autorités municipales de la Commune IV du District de Bamako des pistes de solutions à la problématique de la gestion des déchets solides si elle est utilisée à bon escient. Ainsi, la sensibilisation demeure-t-elle l'alternative péremptoire pour une gestion durable des déchets solides?

BIBLIOGRAPHIE

Conseils et Appui pour l'Education à la Base (2018). Etude diagnostique sur les goulots d'étranglement des grands collecteurs et l'acheminement des déchets des dépôts de transit au dépôt final à Bamako, 104p.

DNACPN (2009). Politique Nationale d'Assainissement, 37 p.

INSAT, (2021) « Collecte des Déchets Solides Municipaux dans les dépôts de transit, rapport d'analyse » 17 p.

KEITA M. (2001). Partenariat entre la municipalité et la société civile : exemple de la gestion des déchets urbains à Bamako, 22p.

Mairie de la Commune IV (2016). Programme de développement économique social et culturel 2016 – 2020, 67p.

OUATTARA I. & al, (2021). Acteurs et stratégies de gestion des déchets solides ménagers à Bamako, revue Africaine des Sciences Sociales et de la Sante Publique, Volume n°3, Numéro 2, 16 p.

TOPANOU K.A. N (2012). Gestion des déchets solides ménagers dans la ville d'Abomey - Calavi (Bénin), *caractérisation et essais de valorisation par compostage*, thèse Doctorale aux Universités d'Abomey-Calavi et d'Aix Marseille, 194 p.
file:///C:/Users/PC%20HP/Downloads/121219_TOPANOU_02TQAH027W0TH.pdf, consulté, le 2 /7/ 2023.

GOHOUROU F & YAO-KOUASSI Q. C. (2022). Système de gestion des déchets et vulnérabilité des populations de Bonon (Côte d'Ivoire) », Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 12, 14 p. [https://hal.science/hal-03715661v1/file/Article Florent%20Gohourou%20%26%20Quonan%20Christian%20Yao-Kouassi.pdf](https://hal.science/hal-03715661v1/file/Article_Florent%20Gohourou%20%26%20Quonan%20Christian%20Yao-Kouassi.pdf), consulté, le 2 juillet 2023.

PNUE (2018). Avenir de la Gestion des Déchets en Afrique, 210 p.
file:///C:/Users/PC%20HP/Downloads/Africa_WMO_FR.pdf, consulté, le 24 juillet 2023.

MASAMUNA KADILEKOLOKO. P & al. (2023). Analyse comportementale de la population de commune de Matete à Kinshasa en rapport avec la gestion des déchets ménagers, Revue Internationale du chercheur «Volume 4 : Numéro 2, 16 p. <https://www.revuechercheur.com/index.php/home>, consulté, le 22 aout 2023.

CITERETSE L. (2008). Les déchets ménagers solides de la ville de Bujumbura (Burundi): quelles perspectives pour une gestion durable ?, Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire, Université libre de Bruxelles, Master en Sciences et Gestion

de l'Environnement

78

p.[https://mem-](https://mem-envi.ulb.ac.be/Memoires_en_pdf/MFE_07_08/MFE_Citeretse_07_08.pdf)

[envi.ulb.ac.be/Memoires_en_pdf/MFE_07_08/MFE_Citeretse_07_08.pdf](https://mem-envi.ulb.ac.be/Memoires_en_pdf/MFE_07_08/MFE_Citeretse_07_08.pdf), consulté, 22 aout 2023.